

TÍTULO: POTENCIAIS EFEITOS NEUROPROTETORES DE ROSMARINUS OFFICINALIS: REVISÃO DE LITERATURA.

DOI: 10.5281/zenodo.17783757

AUTORES: MILENA SOARES ANGELO, LORENNIA MARIA NEVES FREITAS, ANTONIA ANA CLARA DO NASCIMENTO LIMA, KATARINA MARIA DOS REIS ARAÚJO.

INTRODUÇÃO: A DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) É CARACTERIZADA POR DÉFICITS COGNITIVOS, NEUROINFLAMAÇÃO E ACÚMULO DE PROTEÍNAS AMILOIDOGÊNICAS. COMPOSTOS BIOATIVOS DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ALECRIM), COMO O ÁCIDO ROSMARÍNICO E MONOTERPENOS (1,8-CINEOL, α -PINENO, MENTOL, MENTONA), TÊM SIDO ESTUDADOS QUANTO AO POTENCIAL NEUROPROTETOR E NOOTRÓPICO EM MODELOS ANIMAIS DE NEURODEGENERAÇÃO. **OBJETIVO:** SINTETIZAR EVIDÊNCIAS PRÉ-CLÍNICAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS SOBRE OS EFEITOS DE R. OFFICINALIS NA COGNIÇÃO, NEUROINFLAMAÇÃO E NEUROPLASTICIDADE EM MODELOS IN VIVO DE DÉFICITS COGNITIVOS E DA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO DE LITERATURA NAS BASES BVS, LILACS E PUBMED, UTILIZANDO OS DESCRITORES: (“ROSMARINUS OFFICINALIS”) AND ALZHEIMER, UTILIZANDO COMO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: ARTIGOS REPETIDOS; REVISÕES; SEM TEXTO COMPLETO; FORA DO PERÍODO DE CINCO ANOS; SEM MODELO IN VIVO; E QUE NÃO ABORDASSEM A TEMÁTICA. FORAM INCLUÍDOS ESTUDOS QUE AVALIARAM EXTRATOS, ÓLEOS OU COMPOSTOS ISOLADOS DE R. OFFICINALIS COM DESFECHOS COGNITIVOS E/OU NEUROBIOLÓGICOS. **RESULTADOS:** FORAM IDENTIFICADOS 57 ARTIGOS E APÓS A APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO E VERIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE, 4 ARTIGOS FORAM RECUPERADOS. UM ESTUDO EVIDENCIOU MELHORA SIGNIFICATIVA DA MEMÓRIA E APRENDIZAGEM EM MODELOS DE NEUROTOXICIDADE POR ALCL. O ÁCIDO ROSMARÍNICO REDUZIU IL-6, TNF-A, GFAP, DIMINUIU APP770, PRESERVANDO DENSIDADE NEURONAL E AUMENTANDO MARCADORES SINÁPTICOS. ÓLEOS DE R. OFFICINALIS ISOLADOS E COMBINADOS, REDUZIRAM LATÊNCIA E ERROS EM LABIRINTO RADIAL, MELHORARAM A MEMÓRIA DE LONGO PRAZO E AUMENTARAM BDNF DE FORMA DOSE-DEPENDENTE, COM RESGATE DA NEUROGÊNESE NA ZONA SUBGRANULAR. EM MODELO DE DA, R. OFFICINALIS E METILFENIDATO MELHORARAM COGNIÇÃO, SENDO O ALECRIM MAIS EFETIVO NA REDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO E APP, ALÉM DE EFEITOS ANSIOLÍTICOS E ANTIDEPRESSIVOS. **CONCLUSÃO:** R. OFFICINALIS APRESENTA AÇÃO NEUROPROTETORA E NOOTRÓPICA, ENVOLVENDO MECANISMOS ANTI-INFLAMATÓRIOS, PRÓ-SINÁPTICOS E PRÓ-NEUROGÊNESE, SUGERINDO POTENCIAL TERAPÊUTICO COMPLEMENTAR A SER VALIDADO EM ESTUDOS CLÍNICOS.

PALAVRAS-CHAVE: ROSMARINUS OFFICINALIS, NEUROPROTETOR, ALZHEIMER.